

Niş Mutasarrıfı Mehmed Reşid Paşa'nın 93 Harbi'ne Dair Gözlemleri

Observations of Mehmed Reşid Pasha, Mutasarrif of Niş, on the Russo-Turkish War of 1877–1878

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19899912>

Ahmet TURAN¹

Araştırma Makalesi

¹Doktora Adayı– Medeniyet Üniversitesi

ORCID: 0009-0004-6398-2184

Sorumlu yazar/Corresponding author:

Ahmet TURAN

E-posta/E-mail:

ahmetturantarih@gmail.com

Geliş tarihi/Received:

11 Kasım 2025

Revizyon talebi/Revision

Requested:

18 Ocak 2026

Kabul tarihi/Accepted:

11 Mart 2026

Atf/Citation:

Turan, Ahmet. "Niş Mutasarrıfı Mehmed Reşid Paşa'nın 93 Harbi'ne Dair Gözlemleri." *Türk Savaş Çalışmaları Dergisi*, 7, no. 1 (2026): 89-106.

Özet

Bu makale, 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) sırasında Niş Mutasarrıfı Mehmed Reşid Paşa tarafından 20 Kasım 1877'de kaleme alınan ve muhatabı belirsiz yaklaşık beş sayfalık bir mektubu merkeze alarak, cephe gerisinin savaş çabalarına katkısını ve bürokratik söylemin işlevini tartışmaktadır. Mektubun ilk kısmında Paşa'nın Niş sancağından Plevne'ye yönelik işe, mühimmat, teçhizat ve melbûsat teminine dair ayrıntılı faaliyetler; ikinci kısmında ise harbin gidişatına ilişkin Paşa'nın değerlendirmeleri ile asker tedariki, teşkilatlandırma, silah/teçhizat ve finansman gibi farklı alanlara dair önerileri yer alır. Çalışma, mektupta ileri sürülen somut faaliyetleri arşiv vesikalarıyla karşılaştırarak doğrulanabilirlik sınırlarını gösterirken, önerilerin dönemin askerî-idarî kapasitesi, lojistik altyapısı, muafiyet rejimleri ve subay yetersizliği gibi kısıtlamalar karşısındaki uygulanabilirliğini test etmektedir. Ayrıca muhatabın belirsizliği, önceki yazışmalara atıf yokluğu ve tekrar eden yanlış anlaşılma vurguları üzerinden metnin, özel mektup formunu korusa da rapor/layiha işlevi taşıyan hibrit bir tür olarak okunabileceği ve bunun da Paşa'nın öz-temsil, ikna ve kariyer stratejileriyle ilişkili olduğu sonucuna varmaktadır.

Anahtar Kelimeler: 93 Harbi, Niş, Topyekûn Harp, Bürokrasi, Epistolografi.

Abstract

This article discusses the contribution of the rear to the war effort and the function of bureaucratic discourse during the 1877–1878 Ottoman–Russian War by centering on an approximately five-page letter written on 20 November 1877 by Mehmed Reşid Pasha, the Mutasarrif of Niş, to an unidentified addressee. In the first part of the letter, the Pasha details his extensive activities in procuring provisions, ammunition, equipment, and clothing from the sanjak of Niş for Plevna; in the second part, he presents his assessment of the course of the war and offers recommendations in various fields, including troop supply, organization, weapons/equipment, and financing. The study demonstrates the limits of verifiability by comparing the concrete activities advanced in the letter with archival documents, while testing the feasibility of the recommendations against constraints such as the period's military-administrative capacity, logistical infrastructure, exemption regimes, and officer shortages. It further concludes that, in light of the addressee's uncertainty, the absence of references to prior correspondence, and repeated emphases on not being misunderstood, the text—although preserving the form of a private letter—can be read as a hybrid genre that also performs the function of a report/memorandum (layiha), and that this is related to the Pasha's strategies of self-representation, persuasion, and career advancement.

Key Words: 1877-78 Russo-Turkish War, Niş, Total War, Bureaucracy, Epistolography.

GİRİŞ

Topyekûn harp kavramı, en geniş manası ile toplumların tüm imkân ve unsurlarını devreye sokarak birbirleri arasında şiddetli ve kapsamlı bir mücadeleye girişmelerini tanımlar. Kavram, Fransız İhtilali ile dünya gündemine girmiş olsa da topyekûn harbin ilk örneği olarak Napolyon Savaşları kabul edilmiştir.¹ XIX. yüzyıl başında patlak veren ve modern savaş olgusunu topyekûnlaşma eğilimine sokan bu savaşlar ile birlikte artık sivil nüfuslar, savaşa katkı sağlamaları ve savaşta bir hedef teşkil etmeleri açısından savaş denkleminin ayrılmaz bir parametresi haline gelmeye başlamıştır.² Cephe ve gerisindeki ayırımın giderek kapanması, savaşların kapsamının ve tahribatının artmasına, bu durum ise cephe gerisinde yer alan sivillerin daha fazla etkilenmesine yol açmıştır. Bu sebepten siviller hem savaşın olumsuz etkilerinden sakınmaya çalışmışlar hem de bilfiil savaşan neferlere yardım ulaştırma hususunda örgütlenmeye başlamışlardır.³

Osmanlı askerî tarihinde savaşın topyekûnlaşmasının ilk belirtilerinin Kırım Harbi ile başladığı ve 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı ile hızlandığı söylenilebilir.⁴ Yaygın bilinen adı ile 93 Harbi, askerî harekâtın kapsadığı coğrafi alan, muharebelere iştirak eden nefer ve gayrimuharip insan sayısı bakımından, XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında gerçekleşen en büyük savaştır.⁵ Çok yüksek sayıda bir gayrimuharip katılımına rağmen bu sınıfın savaş sırasındaki faaliyetleri ve savaş çabalarına yaptıkları katkılara dair bilinenler çok azdır. Bu sebepten dolayı mezkûr faaliyetlere dair bilgi edinmemizi sağlayacak her kaynak oldukça büyük bir önem arz etmektedir. ATASE Arşivi Osmanlı-Rus Harbi (1877-1878) Koleksiyonu'nda yer alan, Niş Mutasarrıfı Mehmed Reşid Paşa tarafından 20 Kasım 1877 tarihinde kaleme alınmış yaklaşık beş sayfalık bir mektup⁶, içerisinde cephe gerisine dair önemli bilgiler barındırmaktadır. Mektubun kime yazıldığı ise belli değildir. Paşa mektup boyunca herhangi bir isim zikretmemiştir. İçerik itibarıyla iki kısma ayrılması mümkün olan mektubun ilk kısmı, başta Reşid Paşa olmak üzere şehir halkının savaş çabalarına olan katkısına dair kıymetli bilgiler vermekte, ikinci kısım ise harbin kazanılması için izlenmesi gereken yollara dair Reşid Paşa'nın fikir ve önerilerini ihtiva etmektedir.

Bu çalışmada Reşid Paşa'nın kısa bir biyografisini müteakip mektubun muhtevası anlatılacak ve akabinde içerisinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve önerilerin uygulanabilirliği test edilerek, mektubun hangi amaç ile yazıldığı tartışmaya açılacaktır.

MEHMED REŞİD PAŞA'NIN HAYATI

Mehmed Reşid Paşa, 1840 Van doğumludur. Babası Lazistan mutasarrıfı iken vefat eden Hacı Akif Efendi'dir. Tahsil hayatına Van'da sıbyan mektebinde başlamıştır. Babası Bingazi mutasarrıfı iken beraberinde onu da götürmüş, babasının Dersaadet'e dönmesi ile Beyazıt Rüşdiye Mektebinde öğrenim görmüştür. Arapça, Farsça ve Kürtçe'ye aşinadır. Yirmi yaşında iken Meclîs-i Vâlâ mazbata

¹ Erich Von Ludendorff, *Topyekûn Harp*, çev., Aynur Onur Çıfci-Erhan Çıfci (İstanbul: Dergâh Yayınları, 2020), 7.

² Mehmet Beşikçi, "Başbozuk Savaşçıdan 'Makbul' Tebaaya: 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Osmanlı Ordusunda Çerkez Muhacirler," *Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (Hütad)*, 23/23 (Aralık 2015): 89.

³ Ludendorff, *a.g.e.*, 8-9.

⁴ Mehmet Beşikçi, "On Yıllık Harp ve Topyekun Seferberlik", *Osmanlı Askerî Tarihi: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri 1792-1918*, ed. Gültekin Yıldız (İstanbul: Timaş, 2013), 292.

⁵ Mesut Uyar, "Balık Baştan Kocar: 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nın Osmanlı Komutanları ve Savaşın İdaresi," *CTAD*, 18/36 (Güz 2022): 603-637.

⁶ Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ATASE Arşivi [Bundan sonra ATASE], Osmanlı-Rus Harbi (1877-1878) (ORH), 109-0-88, 20 Kasım 1877.

odasına mülazemeten çırak olmuştur.⁷ 1860 senesinde kayınpederi Arif Paşa ile Selanik'e gitmiş ve iki sene sonra dört bin iki yüz elli kuruş maaş ile Tirnova Mutasarrıflığı vekaletinde bulunmuştur. Kayınpederinin Edirne Valisi olmasının akabinde kethüda olarak divan kitabeti hizmetinde bulunmuş, onun 1862 senesindeki vefatını müteakiben Dersaadet'e dönerek tekrar meclis-i vâlâ mazbata odasına devam etmiş ve bir yıl sonra altmış kuruş maaş almaya hak kazanmıştır. Bu tarihten sonra yıllar içerisinde Tuna Vilayeti Umur-ı Naifa-ı Beriye Müdürlüğü, mülkiye dairesi muavinliği ve Altıncı Daire Riyaseti muavinliği gibi çeşitli memuriyetlerde bulunmuştur. Kastamonu, Ankara, Aydın ve Diyarbakır onun bu görevleri sırasında bulunduğu şehirlerdir. 1875 senesinde altı bin beş yüz kuruş maaş ile Bosna Vilayeti'nde Travnik Mutasarrıflığı görevine getirilmiş, 1876 senesinde sekiz bin kuruş maaş ile Banaluka, 93 Harbi sırasında ise on bir bin kuruş maaş ile Niş mutasarrıflığına tayin olunmuştur.⁸ Çalışmamıza konu olan mektup onun bu görevi sırasında, tam da Plevne kuşatma altında olduğu bir vakitte kaleme alınmıştır.

MEHMED REŞİD PAŞA'NIN MEKTUBU

Niş'teki Faaliyetleri

Mehmed Reşid Paşa'nın mektubunun kime yazıldığı belli değildir. Mektubun içerisinde alıcının kimliğini tespit etmeye yardımcı olacak herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Bu bölümde mektupta yer alan ifadeler tahlil edilmeden aktarılmaya çalışılacaktır.

Mutasarrıfın mektubu, “*Azîzîm, bulunduğum mevki Niş sancağıdır.*” cümlesi ile başlar. Paşa, Niş'e 7 Ağustos 1877 tarihinde gelmiş, şehre geleli üç ay olmuştur. Onun ifadesine göre, Niş'in önemli bir mevkide bulunmasının üzerine bir de çeşitli meşguliyetler eklenmiş, bu üç aylık zaman zarfında dostları ile yazışmak şöyle dursun, “*Hudâ hakkı için bir dakika olsun*”, dinlenmeye vakit ayıramamıştır. Görevine başladığı hafta Kosova vilayetinden Plevne için yüz top beygiri talep edilmiş, Niş sancağının hissesine otuz adet düşmüştür. Paşa, daha önceki görevlerinden “*ordu ihtiyacı ne demek olduğunu bildiği için*”, bir hafta içerisinde yetmiş adet gayet iyi topçeker beygiri tedarik edip yollamıştır ki yine Paşa'nın iddiasına göre mektubun yazıldığı tarihte diğer sancaklar hala kendi paylarına düşen miktarı tedarik edememişlerdir.

Paşa'ya göre savaş şartlarında hasıl olan ihtiyaç ve gelen emirlerin ardı arkası kesilmemektedir. Mektupta mutasarrıf olarak yaptığı hizmetleri tek tek sıralamaya başlar:

Tekrar süvari hayvanı aradılar. Yüz re's yolladım. Yüz yirmi beş araba bizden talep ettiler. Cümlesi iâne olmak üzere üç yüz altmış araba ile yüz yirmi beş mekkâri gönderdim ve bu arada redif askeri için yüz altmış re's mekkâri lazım oldu. Yirmi günde tedarik edip verildi. Burada köşede unutulmuş âlâ Krupp toplar olduğunu haber aldım. Dördünü iâne ile dördünü de mübâyaa suretiyle âlâ top hayvanları tedarik sekiz kıt'a Krupp topu vücuda getirdim... Teşrinievvelin beşinde (17 Ekim) Plevne'ye arpa ve erzak yetiştirin emri geldi. On beş gün zarfında üç bin beş yüz arpa ile bir milyon kıyye erzak ve zahîre yetiştirdik. Şimdi de bir milyon üç yüz bin kıyye dakik (un) ve şair

⁷ Bir memuriyete geçmek üzere bir daireye maaşsız şekilde hizmet etmek. Şemsaddin Sami, *Kâmûs-ı Türkî* (İstanbul: Çağrı Yayınları, 2015), 1399.

⁸Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi [Bundan sonra BOA], Dahiliye Nezareti, Sicill-i Ahvâl İdaresi Defterleri (DH.SAİD.d), nr: 1, s. 118.

(arpa) ve fasulye istediler. Derhal Plevne'ye çıkarmaya başladım. İnşallah üç hafta zarfında arkası alınır.

Mutasarrıfımızın ve şehrin savaş çabalarına katkısı sadece erzak temini ile kısıtlı değildir. Zaten erzak talep edildiğinde elde tek bir çuval bile yoktur. Bu süreci Paşa:

“Artık bahâsına bakmayarak def-i ihtiyâç cibetini gözetip çuval îmaline her ne cins mensûcat var ise çarşıdan pazardan hanelerden toplayarak cephanelerde, ıslahhanelerde, abacılar, sarraçlarda, semercilerde ve evlerde gece gündüz çuvalar îmalîyle zâbîre yetiştirdim.” diyerek anlatır.

Aynı vakitlerde şehirde Asâkir-i Milliye ismi ile teşkil edilen taburlar⁹ talimlerine devam etmektedir. Bu talimler nişan atma derecesine varmıştır. Paşa, hafiyeler tedarik ederek Sırbistan içinden istihbarat sağlayıp vilayet vasıtası ile Bâbiâli'ye arz ettirmektedir. Mutasarrıfın verdiği bilgilerden biri de Niş sancağının eski büyüklüğünde olmadığıdır. Kosova vilayetinin teşkili sırasında “asıl işe yarayan üç büyük kazası” ayrılmış, kalan dört kaza ise önceki Sırp isyanında harap olmuş ve Paşa'nın saydığı tüm bu yardımların toplandığı kaza sayısı iki buçuğa düşmüştür. Ancak tüm bunlara rağmen o tarihte Niş'te bulunan yedi tabur asâkir-i şâhâne, onca sıkıntıya rağmen sanki eski bolluk günlerindeymişçesine idare edilmektedir.

Reşid Paşa'nın mektubunda yer bulan bir diğer mevzu, askerlere yapılan melbûsat yardımınıdır. Paşa, yaptığı hizmetleri: “Üç bin hırka, üç bin beş yüz çift çorap ve üç bin çift dolak (tozluk) tedarik ettim. Bin adet koyun kürkû ile yedi bin beş yüz çift kuzu derisinden me'mûl eldiven ve otuz bin çift çorap mübâyaa ettim.” sözleri ile anlatır. Ayrıca silah altına alınan üç tabur müstahfız askerlerine iki bin dört yüz yağmurlukla beraber bin altı yüz elbise de îâne sureti ile imal edilip verilmiştir. Bosna, Hersek ve Yenipazar'dan gelip Niş'ten geçerek Sofya'ya gidecek taburlardaki askerler de bu yardımlardan nasibini almıştır: “Her tabura ihtiyacına göre hırka, çorap, eldiven, çarık veriyorum. Bîcârelerin hâsıl ettiği sevinç ve memnûniyeti tarif edemem.” diyerek yaptığı bu işleri muhatabı ile paylaşır. İşte iki buçuk kazadan üç ayda toplanan îânenin hepsi yaklaşık iki milyon kuruşa yaklaşmıştır.

Mektubun ilk kısmının sonlarına doğru Mehmed Reşid Paşa'nın, yaptığı hizmetlerin karşılığını bir nebze de olsa aldığını öğreniriz. Bir nebze diyoruz çünkü o: “Ah! ne edeyim ki rütbe ve memûriyetim küçük ve idare-i say'u iktidârım küçük iken yine sâ'ika-i himmet ve gayretle büyük işler peşinde geçmek istiyorum.” diyerek aslında çok daha iyi yerlerde olmak niyetini açıkça belirtir. Mektubunda “memûrin-i â'zamdan fevkalade takdir ve teşekkürnameler aldığını hatta kendilerine sorulduğu taktirde onların da bu bilgiyi tasdik edeceklerini?” söyler.

Hizmetlerine karşılık Paşa'ya Padişah tarafından Rumeli Beylerbeyliği payesi de verilmiştir. Ona göre: “... Dünyada hiçbir şey yoktur ki ikdam ve himmetin elinden kurtulsun... Mademki şu 'âlem 'âlemi imkândır, imkânsız bir şey yoktur. Asıl iş, işin kolayını, çıkarını bulup çıkarmaktır.”

Burada dikkat çeken bir nokta, Paşa'nın kendisini, muhatabına bir uyarı yapmak zorunda hissetmesidir: “Sakin bundan muradı, 'ettiği hizmetleri müftechirâne olarak bana anlatmak istiyor' hatırımıza gelmesin gelmeyeceğini de biliyorum.” diyerek yanlış anlaşılma istemediğini belirtir.

⁹ Bu taburların teşkili hakkında detaylı bilgi için bakınız. İhsan Sungu, “Atatürk'ün Babası Ali Efendi ve Mensup Olduğu Selanik Asâkiri Milliye Taburu,” BELLETEN, 3/10 (Nisan 1939): 289-348.

Mehmed Reşid Paşa'nın Önerileri

Mektubun ikinci kısmı diyebileceğimiz bölüm: “*Şimdi işin kesreti ve ehemmiyeti anlaşıldı ya... biraz da ehemmiyetli hasbihal etmek isterim. Vakt-i zaman müsaid değildir fakat ilcâ-i zarûret ve ibram-i hissîyat bu hasbihali i'câb ettirdi.*” sözleri ile başlar.” Paşa ardından gayret-i dînîye, hamîyyet-i millîye ve asabiyyet-i Osmânîye'nin öneminden bahseder. Ona göre gayret ve muhabbet, insana özgü, insan yaratılışına yerleştirilmiş manevi bir niteliktir. İnsanın bedenini ve canını esirgmeden, kişisel çıkarlarını düşünmeden vatanın saadetini elde etmek için yaptığı fedakârlıklar hep o manevi niteliğin etkin gücünün eseridir. Mutasarrıfımız, kendisinde de bu faziletlerin bulunduğunu söyledikten sonra kendini övmediğini ve riyakarane davranmadığını muhatabına bir kez daha hatırlatır.

Bu noktadan sonra Mehmed Reşid Paşa kendi perspektifinden mevcut siyasi durumun bir panoramasını çizer. İlk dikkat çektiği nokta: Rusya ve Osmanlı arasındaki nüfus farkıdır. Yaklaşık seksen milyona yakın nüfusa sahip olduğunu söylediği büyük ve gaddar bir devlet olan Rusya'dan, Avrupa'nın en büyük devletleri bile çekinmektedir. Rusya böylesi bir insan havuzundan asker tedarîği sağlarken Osmanlı ise on milyonluk bir nüfustan asker almaktadır. Burada Almanya ve Rusya arasındaki ikili ilişkilere de değinir. Reşid Paşa'ya göre Rus ordusunun ekser cerrah ve doktorları Almanyalıdır. Almanlar Ruslara, top, tüfek, cephane ve her türlü levazımat tedarîki sağlamaktadır. Hatta bunlara ek olarak topçu ve subay desteğinde de bulunmaktadır. Paşa, Rusların askerî harekât planlarının Alman erkân-ı harb dairesinde çizildiğinden bahisle, Alman yardımı sayesinde seksen bin kişilik bir Rus ordusunun Neustadt'tan cepheye sevk edildiğini de iddia etmektedir. Ona göre Rusya-Almanya yakınlığının bir neticesi ise Rusya içinde zuhur etmeye hazır karışıklıkların, Almanya yardımı gelir korkusu ile bir türlü başlamamasıdır. Kısacası zaten Osmanlı aleyhine olan şartlar, Almanların Ruslara yardımı ile daha da ağırlaşmıştır.

Mehmed Reşid Paşa'nın en çok üzerinde durduğu noktalardan birisi ordu mevcudu meselesidir. Karadağ, Bosna, Girit ve başka yerlerde devam eden karışıklıklar sebebi ile Ruslara karşı aktif şekilde cepheye sürülemeyen birlik sayısının üç yüz tabura yakın olduğunu söyler. Hemen ardından “*Kış geldi. Mevsim bizim için büyük neticeli muharebelere müsâ'id olmasa da Rusya'ya müsâ'id gibi görünüyor.*” tespitini yapar. Kısacası devletin ilkbahar için çok sayıda nefere ihtiyacı vardır. Halihazırdaki Rus ordu mevcudunun memleketeyn askeri dahil dört yüz bin civarında olduğunu, gelecek baharda bu mevcudun yeni sevk edilen askerler ile yarım milyonu geçeceğini ve bu orduyu bin beş yüzden fazla top ile destekleyeceği tahmininde bulunur. Hâl böyle iken ilkbaharda en az “*dört yüz bin askere ihtiyacımız olduğunu isbâta lüzûm yoktur*” der. Bu sayıyı da ihtiyaca binaen taksim eder: “*Seksen bini Anadolu ordusuna, yirmi bin Batum ordusuna, otuz bini Hersek, yirmi bini İşkodra, elli bini Sırp ve Yunan hududlarıyla Giritde, yüz bini Orhaniye ile Plevne'ye, yüz bini Süleyman Paşa'ya lazımdır. Ta ki muhafaza-i dîn-i vataniye için bir iş görülebilir.*”

Sırada bu kadar askerin nerelerden nasıl tedarik edilebileceğini açıklamak vardır: İlk etapta her tarafta icra edilen kuralarda redif sınıfına dahil olacakları tamamen silah altına almak. İkinci olarak: memleket dahilinde ne kadar askerlik çağı gelmiş erkek var ise hasta ve sakatlar hariç kalanının hiç olmazsa onda sekizini kura ile askere almak. Bu sayının yarısı bile toplansa dört yüz binden fazla asker toplanabilir. Ancak mutasarrıfımız bununla yetinmez. Niş'te olduğu gibi çeşitli yerlerde de ikinci ve üçüncü müstahfız erlerini de silah altına almak lazımdır ki bu da yüz bine yakın nefer demektir. Reşid Paşa'nın bu bahsi kapamadan önce söyledikleri ilginçtir. Söylediklerinden, saydıklarının yapılmasının ne derece zor olduğunun onun da farkında olduğu anlaşılmaktadır:

Her ne kadar bu iş biraz ağır gibi görünüyor ise de ehemmiyet ve tehlike ondan pek çok ziyade ve ağır ve müşkül olmağla bu müşkülata bakılmamak farzdır. Ziyade mülâhazaya vakit yoktur. Çünkü ne kadar ta'mîl edilse (derinleştirilse) o kadar müşkülata ve imkânsızlık cihetleri görülmek tabidir.

Paşa'nın iddiasına göre kendisi birkaç gün evvel bu fikirlerini Niş'e gelen Mehmed Ali Paşa ve Derviş Paşa'ya arz etmiş, onlar da mantıklı bularak askerlik çağına gelmiş erkek nüfusun yarısının kura ile askere alınmasını müştereken Bâbîâli ve Seraskerliğe telgraf ile arz etmişlerdir.

Mektupta kendine yer bulan meselelerden birisi, son yıllarda sayısı giderek artan Osmanlı askerî tarihi araştırmalarında daha sık görmeye başladığımız başıbozuk askerler konusudur.¹⁰ Paşa, bu bahse de hatırı sayılır yer ayırmıştır. Bir kere Rumeli için toplanacak muavene¹¹ askerlerinin hemen hepsi Arnavut başıbozuklarından oluşacaktır. Bu kadar askeri toplamak oldukça zor bir iştir. Toplandığı farz edilse bile onları uzun müddet silah altında tutmak imkânsızdır. Tecrübe ile sabit olduğu gibi birkaç gün içerisinde dağılmaktadırlar. Silah altında kaldıkları zaman ise Hristiyan ahaliye envâi çeşit zulmederek yarardan çok zararları görülmektedir. Sadece Kosova vilayetinde ahaliden çaldıkları hayvan sayısı on beş binden fazladır.

Asker olmamasına rağmen Reşid Paşa'nın eğildiği meselelerden biri de teçhizatla alakalıdır. Muavene askerleri toplansa bile silahları “*beş-on cinsten muhtelif tüfenk*” olacağı için bunlara cephane tedarikinde zorluk çıkacaktır. Zaten böyle silahlar ve düzensiz birlikler ile muntazam bir düşman ve mükemmel silahlar karşısında iş görmek imkânsızdır. Bunun farkında olan muavene askerleri de ne zaman muharebe olsa firara yeltenip, düzenli birliklerin de nizamını bozmaktadır. Hatta Niş fırkasında bulunan ve Arnavutlardan oluşan üç müstahfız taburundan, muhafazalarına fevkalade dikkat olunduğu halde bile beşer onar nefer firar eylemekte ve silahlarını kendilerini yakalamaya gelen zabıtlarına karşı kullanmaktadırlar. Paşa'nın tahminine göre Niş'e Sırp tarafından bir saldırı gerçekleşmesi halinde hepsi firar edeceğinden üç taburda birkaç yüz kişi bile kalmayacaktır. Bu bahsi onun sözleri ile özetlemek gerekir ise:

Her ne kadar Arnavud asâkir-i muavenesi işe yararsa da muzaffer ve galip bir ordu maiyetinde olursa hücum için işe yarar. Yoksa intizam ve kuvvetli olmayan bir fırkada, gelecek muntazam toplu ve süvarili bir orduya karşı koymak için başıbozuk muavenesinin mazarrattan başka bir şeyi olamaz.¹²

Yukarıda sayılan hususlardan sonra Reşid Paşa “*Muavene toplanmasına ne hacet... Hazır muntazam asker haline konacak dört yüz bin neferlik kura ve çok müstahfız neferimiz vardır. İşte onları silah*

¹⁰ Bu konuda yapılmış bazı çalışmalar için bakınız. Mehmet Beşikçi, “Başbozuk Savaşçıdan ‘Makbul’ Tebaaya: 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Osmanlı Ordusunda Çerkez Muhacirler,” *Hacettepe Üniversitesi Türkîyat Araştırmaları (Hütad)*, 23/23 (Aralık 2015): 85-124, 2015., Zehra Halavurt, “1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Asakir-i Muavene Birlikleri (Kafkas Cephesi Örneği)” (yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, 2024). Muhammed Emin Çalar, “Osmanlı Ordusu’nda Arnavutların Muvazzaf Birliklere Alınmaları: Yaşanan Sorunların Sosyo-Kültürel, İktisadi ve Dini Altyapıları (1826-1839)” (yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, 2019).

¹¹ Düzenli ordu birliklerine yardımcı olmak üzere savaş esnasında toplanıp sevk olunan başıbozuk askerler için kullanılır. Şemsettin Sami, *Kâmûs-ı Türkî* (İstanbul: Çağrı Yayınları, 2015), 1399.

¹² Niş mutasarrıfının Arnavut başıbozuklar hakkındaki tespitleri, kendinden yarım asır önce adaşı Rumeli Vali ve Seraskeri Mehmed Reşid Paşa'nın söyledikleri ile hemen hemen aynıdır. Bu açıdan aradan geçen yıllarda hiçbir şeyin değişmediği rahatça gözlemlenebilmektedir. 1821 Yunan isyanının bastırılması sırasında Arnavut başıbozukların kullanımı ve yol açtığı sorunlar için bakınız. Ahmet Turan, “Düzenli Ordunun İsyana Bastırma Faaliyetleri: Mehmed Reşid Paşa'nın Arnavutluk, Anadolu ve Irak Harekâtı” (yüksek lisans tezi, Millî Savunma Üniversitesi, 2023), 15-34.

altına alalım.” diyerek asker açığının giderilmesi için daha önce öne sürdüğü teklifini yineler. Haliyle bütün bu askerler işe yaracak değildir. Yirmi-otuz bin kadar işe yaramayacak neferat çıkar ise onlar mekkâri, arabacı olarak veya hastanelerde istihdam edilebilir. Hatta saydığı hizmetlerde bulunan harb u darbe muktedir geri hizmet personeli de bu sayede silah altına alınabilecektir.

Gerekli sayıda neferin temini için öneriler verildikten sonra sıra onların orduya entegrasyonuna gelir. Acemi bir neferin savaşa hazır hale gelmesi için gereken süreyi üç-dört ay olarak veren Reşid Paşa, silah altına alınacak askerlerin ilkbahara yetişmesinin zor gözüktüğünü belirtir. Ancak işin başka bir yönü daha vardır: *“Bizim en mükemmel taburlarımız bile sekiz yüz kişilik değildir.”* der. Her ne kadar savaşın başında bin neferden oluşan taburlar var ise de mevcutları erimiş ve beş yüzden daha aşağı düşmüştür. Çoğu taburun mevcudu üç yüzün altındadır. Hatta Paşa, yüz seksen neferli taburların bulunduğu bahseder. Rus taburları ise bin yüz altmıştan fazla neferden oluşmaktadır. Peki öyleyse yeni toplanacak neferlerin akıbeti ne olacaktır? Paşa'ya göre hâl böyle iken tamamen ayrı ayrı taburlar teşkil etmeye hacet yoktur. Onun önerisi, yeni alınacak neferatın dörtte üçünü mevcudu eksik taburlara, süvari ve topçu alaylarına verip, bir taburun mevcudunu bin veya bin yüz nefere ulaştırmadır.

Sıra yeni gelecek askerlere silah ve mühimmat tedariki meselesine gelir. *“Şimdiye kadar bir hayli silah düşman eline geçmiş ise de”* şüheda ve mecrûhından kalan pek çok silah vardır. Üstelik Dersaadet'te ve ordu depolarında bir hayli silah bulunması lazım gelir. Bunlara ek olarak Avrupa ve Amerika'dan satın alma yolu ile silah alındıktan sonra üstüne biraz da düşmandan ele geçirilen silahlar eklendi mi, *“bu kadar askere silah yetiştirmek dahi her ne kadar müşkül ise de imkân tabında görülüyor”* der. Paşa'ya göre *“Şiddetli lüzum olan şeylerden biri de toptur.”* Ancak onun top tedariki bahsine fazla kafa yordığı söylenemez. Seyyarlık edebilecek çapta toplardan bazılarını donanma fazlalarından, bazılarını da istihkamlardan alma önerisinde bulunur. *“Niş kalesinde mevcut ve seyyarlığa elverişli bir iki batarya Krupp topu olacağı gibi bazı mahallerde ve Dersaadet'te dahi öyle toplar olmakta muhtemeldir. İşte bunlardan dahi lüzümü olan topların tefriki i'câb eder.”* diyerek top tedariki meselesini bir kalemde halleder.

Mehmed Reşid Paşa mektubunda her meseleye bir çözüm önerisi getirmeye kararlı gözükmektedir. O, silah satın alma önerisinde bulunurken, bu kadar paranın nereden bulunabileceğine de kafa yorar. İş tek öneri ile kestirip atmaz. Top, tüfek, mühimmat satın alımı için oldukça büyük bir meblağa ihtiyaç duyulduğunu bilir. Bu soruna oldukça da pratik bir çözüm önerisi getirir: Mekke, Medine, Şam, Bağdat ve İstanbul hazinelerinde bulunan gümüş, altın ve mücevherata ilişkin milyonlarca lira değerindeki parçaları satıp nakde çevirmek. Ona göre bu meselenin dinî yönü naklî delillerle, aklî yönü de makul kanıtlarla ortaya konabileceği için ayrıntıya girmeye gerek yoktur.

Mektupta ele alınan son konu at tedarikidir. Mutasarrıf, devletin yaklaşık elli bin kadar at ve beygire ihtiyacı olduğunu belirtir. Bunların tedariki diğerlerinden daha kolaydır. Reşid Paşa Osmanlı'nın on sekiz vilayetini tamamen gezip görmüş bir adamdır. Memalik-i mahrûsede beş milyon göçebe olarak yaşayan beş milyon hane olduğu bilgisini verir. Her yüz haneden bir beygir alındığı takdirde bu sayıya ulaşmak imkân dahilindedir. Alınacak elli bin kadar hayvanın top ve süvariye kâfi olanları ayrıldıktan sonra kalanı da bir tabura sekiz saka ve kırk cephaneye mekkârisi lazım olduğundan taburlara taksim edilebilir.

Reşid Paşa'nın savaşa dair önerileri bu noktada sona ermektedir. Ona göre yukarıda saydığı tüm bu işlerin yapılması mümkündür. Ancak ihtimal ki okunduğunda belki başından sonuna itiraz edilecek yerleri olabilir. Ama o “*Cenâb-ı Hakke'a kasem (yemin) ederim ki cümlesini icrâ etmek mümkündür.*” der. Fakat yazdığı her bir maddenin, her bir cümlenin nasıl icrâ edileceğinin sözlü şekilde arz edilmesi gereklidir. Zira daha fazla izahate vakit yoktur. Mektubun sonuna yaklaşır iken şu serzenişlerde bulunur:

Şu mütâla‘at eğer bir büyük adamın kaleminden sudûr etse idi derhal mevâki‘-i icrâyâ konulması için pek büyük iltizâm olunurdu. Ah! ne çâreki küçük bir memurun fikri olduğundan ehemmiyet götürmez. Bu ise insaf ve adalete mugâyir kâ‘ide-i hakikat-i manzaraya mübâyin düşer. Çünkü bir söz her ne mânâ ve hakikati mutazammın olursa olsun onun mâhiyeti o demektir. Yoksa büyük veya küçük adam ağzından çıkmakla kâ‘illerinin (söyleyenlerinin) rütbe ve î‘tibârları hasebiyle tebdîl-i mâhiyet ve hakikat etmez. Büyük adamlar doğdukları vakit küçük doğdular da sâ‘ik-i kader ve tâli‘ ile büyük oldular.

satırları ile içini döker. Sıra mektubun son paragrafına gelmiştir:

Aman biraderim afedersiniz sözü uzattım. Ama mecbûren uzattım. Zira önümüzde Sırp yanımızda mel‘ûn Moskof mevcûd olub mevkîlerimiz kesb-i ehemmiyet eylediğinden bari sizinle olsun bu kadarcık bir dertleşmek teneffüs-ü elem ve ıstırap vesile addeyledim. Bari bunu da arz eyleyeyim şu yazdığım şeylerin mevâki‘-i icrâ ve sur‘at-i icrâsına en başlı kuvvet umûmen ahâli ve memûrin ve askerinin padişahımız efendimiz hazretlerine olan kemâl-i muhabbet ve emniyetleridir. Hûda hakkı için muhabbet ve emniyetleri bir raddeye varmıştır ki bugün veliyyü'n-ni'am taraf-ı eşreften bir irade-i seniyye sâdır olsa cümlesi fedâ-yı mal ve can ederler. Bâkî duacınız ve Aleykûmselam. 8 Teşrinisani 1293.

Mektup işte bu satırlar ile son bulur.

MEKTUPTA YER ALAN BİLGİLER NE KADAR DOĞRU?

Şimdiye kadar yalnızca Mehmed Reşid Paşa'nın yazdıklarını aktarmakla yetinildi. Peki ama mutasarrıf gerçekten mektupta bahsettiği tüm bu hizmetleri yapmış mıdır? Özellikle ilk kısımda anlattığı faaliyetlerin arşivdeki yansımaları nelerdir? Bu kısımda mümkün merteye verilen bilgilerin doğruluğu test edilmeye çalışacaktır. Öncelikle belirtmek gerekir ki Reşid Paşa'nın verdiği sayısal verileri tam manası ile doğrulamak oldukça güçtür. Ancak ATASE evrakında onun mutasarrıflığı döneminde Niş'ten Plevne'ye erzak gönderimine dair çeşitli vesikalar vardır. Örneğin 25 Ekim 1877 tarihli bir evrakta Plevne'ye gitmek üzere Niş'te toplanan altmış bin kıyye peksimetin ve kırk bin kıyye dakîkin dört yüz elli arabaya yüklendiği, üç yüz yirmi sandık Martini-Henry cephanesine ek yüz on sandık Winchester cephanesinin de elli beş mekkâri ile yola çıkarıldığı haber verilmektedir.¹³ 29 Ekim 1877 tarihli bir evrakta, kırk dokuz araba hinta ile dakîkin yola çıkarıldığı, Niş kalesinin içi ve dışının erzak arabaları ile dolu olduğu bilgisi yer alır.¹⁴ Bu tarihten bir hafta sonra yirmi bin dokuz

¹³ ATASE, ORH, 102-0-28, 25 Ekim 1877.

¹⁴ ATASE, ORH, 102-0-52, 29 Ekim 1877.

yüz kıyye mısır ve dakik daha yola çıkarılmıştır.¹⁵ İki gün sonrasına ait bir telgrafta ise sekiz yüz yirmi altı bin doksan üç okka erzağın sevkine başlandığı haber verilmektedir.¹⁶

Mehmed Reşid Paşa 14 Ekim 1877 tarihinde yaptığı hizmetlere karşılık gerçekten de Rumeli Beylerbeyliği payesi ile mükafatlandırılmıştır.¹⁷ Bu tarihe kadar Mehmed Reşid Bey olarak anılan mutasarrıfımız böylece paşa unvanını almıştır. Keza mektubunda bahsettiği takdir ve teşekkürnamelerin miktarını bilemesek de en azından 93 Harbi sırasında Müşir İsmail Paşa'dan iftihar nişanı aldığı sicil dosyasında yazmaktadır.¹⁸ Ancak 1877-1885 seneleri arasında memurlara ilişkin verilerin kendi beyanlarına dayanmakta olduğu, herhangi bir denetleme ile karşılaşmaksızın Sicill-i Ahvâl Defterleri'ne işlendiği de unutulmamalıdır.¹⁹

Paşa'nın “*Gayet kuvvetli vasıtalar bularak Sırbiyeden pek mevsuk (güvenilir) haber alıp vilayet vasıtasıyla Bâbiâli'ye arz ettiriyorum.*” iddiasını ele alacak olursak, arşivde onun bu tarz istihbarat faaliyetlerinde bulunduğunu doğrulayan vesikalar vardır. Onun 1 Aralık 1877 tarihli telgrafında, Sırpların hâl, hareket, efkâr ve kuvvetini anlamak önemli olduğu için Niş telgraf müdürü Fransız Monsieur Lassis'i istihbarat sağlamak amacıyla görevlendirmeyi düşündüğü yazar. Paşa, Avusturya, İngiltere ve Fransa konsolosları ile dostluğu olan şahsın, Bosna'dan gelecek ailesini alma bahanesi ile Belgrad'a gitmesine izin verilmesinin Telgraf Nezareti'ne yazılmasını Sadarettan talep etmektedir.²⁰ Bir gün sonrasına ait telgrafında ise, dört-beş Sırp tüccarın Niş'e geldiğini ve içlerinde güvenilir adamların bulunduğu bazı Osmanlı tüccarının da o tarafa gittiği bilgisini verir. “*Tabkâkata pek kuvvetli teşebbüsât olundu.*” der.²¹ Bu noktada belirtmek gerekir ki Mehmed Reşid Paşa'nın yanı sıra eşi de savaş çabalarına katkı sağlamıştır. İzmir gazetesinin haberine göre kendisi otuz üç adet pamuklu mintanla otuz üç çift çorap iâne suretiyle komisyona vermiştir.²²

Niş sancağından yapılan bu yardımların olağanüstü bir durum teşkil edip etmediği sorusu özellikle üzerinde durulması gereken bir noktadır. Reşid Paşa'nın bahsettiği yardım faaliyetlerinin başka sancaklarda da görülüp görülmediği ve Niş'in bu açıdan istisnai bir konuma sahip olup olmadığı sorularının cevaplandırılması gerekmektedir. Bu sebepten, ilk olarak 93 Harbi sırasındaki ulaştırma faaliyetlerine kısaca bir göz atmak yararlı olacaktır.

Rumeli harekât alanında lojistik faaliyetlerin özel menzil bölgeleri başta Varna, Şumnu, Vidin gibi tahkim edilmiş yerlerde olup, diğerleri de Edirne, Filibe ve Sofya'da bulunmaktaydı. Harekât alanı dahilinde mevcut vilayetlerin her birinde valilerin başkanlığında kurulmuş özel komisyonlar mevcuttu. Rumeli Cephesi Umum Komutanlığı'nın ihtiyaç duyduğu ve vilayetlerin

¹⁵ ATASE, ORH, 102-0-89. 5 Kasım 1877.

¹⁶ ATASE, ORH, 102-0-96. 7 Kasım 1877.

¹⁷ BOA, (İrade Meclis-i Mahsûs (İ.MMS), 58/2662, 6 Şevval 1294 (14 Ekim 1877). Osmanlı, 6 Teşrinievvel 1293, s. 2. Bu mükafata karşılık Mehmed Reşid Paşa'nın gönderdiği teşekkür mektubu için bakınız. ATASE, ORH, 101-0-196, 19 Ekim 1877.

¹⁸ BOA, DH.SAİD.d, nr. 1, s. 118.

¹⁹ Ali Akyıldız, *Tarihçilik ve Yöntem Üzerine* (İstanbul: Timaş Yayınları, 2021), 29-30.

²⁰ BOA, Sadâret Mektubî Kalemi Umum Vilayet Belgeleri (A.}MKT.UM), 1561/16, 19 Teşrinisani 1293 (1 Aralık 1877), lef 1. İki gün sonra bu şahsın hafif mizaç, kendini fazla önemseyen biri olduğu anlaşıldığı ve iki taraflı casusluk yapabileceği de düşünüldüğünden dolayı kendisinin yollanmasından vazgeçildiğini yazar. BOA, A.}MKT.UM, 1561/16, 21 Teşrinisani 1293 (3 Aralık 1877), lef 3.

²¹ BOA, A.}MKT.UM, 1561/16, 20 Teşrinisani 1293 (2 Aralık 1877), lef 2.

²² İzmir, 12 Teşrinisani 1293, s. 3. Kendisi daha sonra Vefa'da bulunan yirmi odalı konağını da savaş yüzünden yerini yurdunu terk etmek zorunda kalan muhacirinin iskânına tahsis edecektir. Vakit, 17 Kanunısani 1293, s. 4.

olanakları nispetinde erzak, teçhizat maddeleri, ulaştırma araçları ve bunlara harcanan paranın tedariki ve ikmal ile bu komisyonlar yükümlü kılınmışlardı.²³

Lojistik desteği yürütme görevi ise Şumnu ve Vidin'de bulunan Askerî İdare Meclisi tarafından yapılmaktaydı. Bu meclis bünyesinde giyecek ve teçhizat depoları mevcuttu. İhtiyaç duyulan maddeler İstanbul'dan deniz yolu ile Varna'ya, oradan demir yolu ile Şumnu'ya ulaşmaktaydı. Bu merkezlerin dışında Rusçuk, Silistre ve Varna gibi müstahkem mevkilerde her türlü ikmal maddeleri için ambar ve depolar vardı. Bundan başka İstanbul'dan demir yolu ile Tatarpazarcık'a oradan karayolu ile Sofya'da, Orhaniye'de, Vidin'de daha sonraları Plevne'ye mevcut depolara bu ikmal maddeleri taşınırdı.²⁴ Dolayısı ile Plevne için hayati öneme sahip diyebileceğimiz bir sancak var ise o Niş'ten ziyade Sofya'dır denilebilir. Yukarıda değindiğimiz gibi her vilayette zaten özel komisyonlar mevcuttu. Bu sebepten Plevne'ye yapılan yardımların sadece Niş sancağından Mehmed Reşid Paşa'nın üstün gayretleri ile sağlandığını söylemek yanıltıcı olur. Nitekim Meclis-i Askerî'nin 18 Ekim 1877 tarihli bir mazbatasında:

Sofya havalisinden yeniden mümkün olabildiği derece daha hayvan ve araba tedarik olunmak ve Selanik ve Kosova vilayetlerinin Sofya'ya civar olan mahallerinden dahi ne mikdar hayvan ve araba bulunur ise Sofya'ya gönderilmek üzere mahallerine vesâya icrası [...] Vidin'den melbûsat ve mühimmat irsalatı bahsine gelince, Ağustos'un 25'inde 10.000 takım elbise ve yirmi beşer 1.000 aded don ve gömlek gönderildiği gibi bu kere dahi yine ol mikdar elbise ve çamaşır ile 5.000 yağmurluk ve 5.000 fes der-dest-i irsal olarak, derece-i lüzumuna iblağı için [...] ²⁵

İfadeleri göstermektedir ki Mehmed Reşid Paşa'nın saydığı faaliyetler aslında Niş'in cephe hattına yakınlığı sebebiyle üstlendiği lojistik rolün doğal bir sonucudur. Niş'i diğer şehirlerden ayıran bir durum var ise bu, Sırbistan'ın savaşa dahil olma ihtimaline karşı Niş'e elli piyade taburu ve yetmiş iki sahra topu gibi ciddi bir yığınak yapılmasıdır²⁶ ki bu yığınak, Niş'i doğal bir lojistik ve askeri destek üssü haline getirmiştir.

MEHMED REŞİD PAŞA'NIN ÖNERİLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ

Mehmed Reşid Paşa'nın savaşın kazanılmasına yönelik tespit ve önerilerini yukarıda aktarıldı. Ancak bu tespitler ne derece isabetlidir? Onun önerilerinin uygulanabilirlik dereceleri nedir? Paşa, dönemin imkanları ile icra edilmesi mümkün gerçekçi tavsiyelerde mi bulunmuştur? Bu bölümde mümkün mertebe bu soruları cevaplandırmaya çalışacağız.

İlk olarak mutasarrıfın önemle üzerinde durduğu ordu mevcudu meselesini ele alacak olursak Reşid Paşa'nın tahmini, Rus ordu mevcudunun memleketeyn askeri dahil dört yüz bin civarında olduğu, gelecek baharda bu mevcudun yeni sevk edilen askerler ile yarım milyonu geçeceği ve bu ordunun bin beş yüzden fazla top ile destekleneceği yönündeydi. Osmanlı tarafında ise Karadağ, Bosna, Girit ve başka yerlerde devam eden karışıklıklar sebebi ile Ruslara karşı aktif şekilde

²³ Hikmet Süer, *1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi Rumeli Cephesi*, (Ankara: Genelkurmay Basım Evi, 1993), 511.

²⁴ a.g.e., 512.

²⁵ Ahmed Midhat Efendi, *Zübdetü'l-Hakayık 93 Harbi'nin Arka Planı Harbin Zuburu, Safahatı ve Neticeleri Üzerine Diplomatik Yazışmalar*, haz. Ömer Faruk Can (Ankara: Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2015), 273-274.

²⁶ a.g.e., 59.

cepheye sürülemeyen birlik sayısının üç yüz tabura yakın olduğunu belirten Paşa, harbin kazanılması için dört yüz bin askere ihtiyaç olduğu tespitini yapmaktaydı.

Kaynaklarda harbin başında Rumeli için ayrılan Rus kuvvetinin mevcudu hakkında memleketeyn askeri ile beraber üç yüz elli bin²⁷, üç yüz on dört bin²⁸, üç yüz yirmi beş bin ve iki yüz yirmi üç bin gibi farklı sayılar yer almaktadır.²⁹ Nihai olarak Rusya'nın seferber ettiği asker sayısının menzil/hizmet birlikleriyle birlikte yarım milyonu aştığı bilinmektedir.³⁰ Rusların sahip olduğu top sayısı ise Rumeli'de yedi yüz elli altı olmakla birlikte buna ihtiyat ordusundaki top sayısı ilave edildiğinde daha savaşın başında karşımıza bin iki yüz doksan iki adet top mevcudu çıkmaktadır. Dolayısı ile mevcut sayılarla bakarak Mehmed Reşid Paşa'nın bu tahminlerinde çok da yanlışlığı söylenemez. Osmanlı Devleti'nin iç karışıklıklar sebebiyle fiilen cepheye süremediği kuvvetler olduğuna dair yaptığı tespit doğru olmakla birlikte, bu taburların sayısını üç yüz olarak vermiştir ki bu sayı biraz abartılı gözükmemektedir. Karadağ ile olan çarpışmaların devamı ve Sırbistan'ın her an savaşa dahil olma tehlikesi bulunduğu için yüz yetmiş bir adet tabur Rumeli cephesinin aleyhine olacak şekilde buralarda konuşlandırılmıştır.³¹

Dört yüz bin askere duyulan ihtiyaç meselesine eğilecek olursak; Mehmed Reşid Paşa kendi tahayyülünde bu askerlerin yüz bin kadarını Orhaniye-Sofya hattına ayırmıştı. Ancak kaynaklar, Plevne'deki kırk bin kişilik mevcut ordunun bile iaşesinin doğru dürüst sağlanamadığını bize göstermektedir. Nitekim 18 Ekim'de Orhaniye Komutanı Şevket Paşa kendisine sorulan arabaların ve hayvanların sevkiyata yetip yetmediği sorusuna:

Kıfayet etmek kâbil midir? Yevmi Plevne'ye gönderilen erzak için icab eden arabanın tedarikinde çekilen müşkülât, ta'rif kabul etmez. Plevne ordu-yı hümayununun yalnız her günlük erzakının sevki için günde la-ekall üç dört yüz arabaya muhtacız. Bunu da ne güçlkle tedarik edebildiğimi Mevla bilir. Sevkiyyat için mekkâre hiç işe yaramaz. Zira bir hayvan gidip gelinceye kadar yüklendiği şeyi yemiş olsa kıfayet etmez. Bütün telef olacağı aşıkardır.³²

Cevabını vermişti. Reşid Paşa'nın, Süleyman Paşa'nın emrine yüz bin asker verilmesi önerisi de -söz konusu askerlerin toplanabileceği varsayılsa bile- neticesiz kalacaktır. Zira Süleyman Paşa elindeki yirmi beş otuz bin askeri verimli kullanamamış, Şıpk'a'da ilk taarruzda başarı şansının olmadığını görmesine rağmen taarruzlara devam edip imparatorluğun en iyi taburlarını harcamıştı.³³

Mehmed Reşid Paşa'nın asker tedarikine yönelik önerileri de gerçekçi olmaktan uzaktır. Osmanlı Devleti 93 Harbinde kademeli bir seferberlik planı izlemiştir. 1876'da Sırbistan ve Karadağ'ın savaş ilan etmeleri üzerine, birinci ve ikinci sınıf redif taburları halihazırda seferber

²⁷ Hidayet Kara, "Sultan II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı Kara Ordusu (1876-1908)" (Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, 2013), 30.

²⁸ Kübra Gövez, "Osmanlı Devleti'nin 93 Harbi'nde Silah ve Mühimmat Tedariki" (yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, 2022), 34.

²⁹ Süer, *a.g.e.*, 48.

³⁰ *a.g.e.*, 63.; Elife Yarım, "93 Harbi'nde Anadolu ve Rumeli Cephesi Kumandanlarının Divân-ı Harp'te Yargılanmaları" (yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, 2021), 9.

³¹ Süer, *a.g.e.*, 59-60.; Mesut Uyar, "Bir Yenilginin Askerî Hikâyesi: 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşının Osmanlı Cephesi," *Harp Tarihi Dergisi*, 4 (Aralık 2021): 6.

³² Ahmed Midhat Efendi, *a.g.e.*, 270.

³³ Uyar, Balık Baştan Kokar..., 627.; Uyar, Bir Yenilginin Askerî Hikâyesi..., 16.

edilmişti. Sonraki sene Rusya'nın harp ilan edeceği beklendiği için sene başında üçüncü sınıf redif taburlarıyla müstahfız taburlarının celbine, muavene taburlarının kurulmasına ve cephelere gönderilmesine başlanmıştı.³⁴ Kaldı ki harp süresince ülke nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan unsurların hemen hiçbirisi nefer yönünden savaşa katkı sağlamamaktaydı. Hristiyanlar halihazırda askerlik hizmetinden muafıydılar. Arabistan, Yemen, Bağdat ve Basra çöllerinde bulunan aşiretler, Cebel-i Lübnan, Trablusgarp, Girit ve İstanbul ahali de nefer göndermediği gibi pek çoğu da buldukları yerde ihtilal ettiklerinden asayişin muhafazası için askerinin bir kısmı oralara tahsis edilmişti.³⁵ Dolayısı ile böyle bir ortamda dört yüz bin asker tedarikinin, Osmanlı lojistik altyapısının taşıyamayacağı bir yük olmasının yanı sıra, bu kadar büyük bir kitleyi de eğitip idare edecek mektepli subay da mevcut değildi. 93 Harbi'nde ordu seferberliği sonrası toplam yirmi bin muvazzaf subayın sadece bin altı yüzü mektepli subaylardan oluşuyordu. Nitekim bütün bir harp boyunca üç yüz kırk üç bin redif askeri toplamak mümkün olmuşsa da birlikler arasında eğitim ve muharebe etkinliği bakımından çok büyük farklar mevcuttu.³⁶

Son olarak mutasarrıfın hayvan tedariki meselesindeki önerilerini ele alacak olursak, O'nun ileri sürdüğü her yüz haneden bir beygir alınarak, on sekiz vilayetten toplam elli bin beygir toplanması pek muhtemel gözükmemektedir. Nitekim bu sayıdaki hayvanı on sekiz vilayetten toplamak, o hayvanların cepheye sağ salim ulaşacağı anlamına gelmemekteydi. Örneğin Doğu Cephesi için Konya, Malatya ve Harput gibi illerden toplanan nakliye hayvanları Erzurum ve Kars'a varana kadar yollarda telef olmuş, kış şartları ve yem yokluğu sevkıyatı bitirmişti.³⁷

MEKTUP NE SÖYLÜYOR?

Edward Hallet Carr, *Tarih Nedir?* adlı eserinde şu soruyu sorar: belgeler -resmi buyrultular, antlaşmalar, kira kayıtları, hükûmet raporları, resmi yazışmalar, özel mektuplar ve anılar- bize ne söylerler? Ardından bu soruya şöyle bir cevap verir:

Hiçbir belge bize o belgeyi yazanın kendisinin ne düşündüğünden, neyin olmuş olduğunu düşündüğünden, neyin olmuş olması gerektiği ya da olabileceğini düşündüğünden yahut belki yalnızca başkalarının onun neyi düşündüğünü sanmalarını istediğinden ya da hatta kendisinin ne düşündüğünü sandığından fazla bir şey söylemez. Bunların hiçbirisi tarihçi onlar üzerinde çalışmaya ve onları çözmeye girişmedikçe bir anlam taşımaz.³⁸

Üzerinde çalışıp çözmeye giriştiğimiz takdirde mektubunda muhakkak bize söyleyeceği şeyler vardır. Şimdiye kadar Mehmed Reşid Paşa'nın söylediklerini aktardık. Peki ya söyle(ye)medikleri? Yazılmayanlar da en az yazılanlar kadar önemli değil midir? Janet Altman'a göre mektuplar, yazarın benliğini sahnelediği bir performans içerir. Ancak mektup yazarı, muhatabının suskun bir seyirci değil, yazmayı bekleyen bir benlik olduğunun bilincindedir. İşte bu bilinç, onun performansını dengeleyen unsurdur. Mektuplar ayrıca A'dan B'ye ve tersine yönelen bir armağandır; çünkü yazar

³⁴ Süer, *a.g.e.*, 522.

³⁵ Huzeyfe Şeker, "93 Harbi' ne Kadar Rusya'nın Osmanlı Politikası ve Ahmed Saib'in "Son Osmanlı-Rus Muharebesi" Adlı Eseri (İnceleme-Metin)" (yüksek lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2019, 48.

³⁶ Uyar, *Balık Baştan Koker...*, 608-613.

³⁷ Gövez, *a.g.t.*, 69.

³⁸ Edward Hallett Carr, *Tarih Nedir?*, çev., Misket Gizem Gürtürk (İstanbul: İletişim Yayınları, 2015), 67.

ve okur rolleri yer değiştirebilir, bir yanıt beklentisi vardır ve kişinin kendinden bir parçayı ötekine sunması anlamında karşılıklı bir metonimi barındırır.³⁹

Peki Mehmed Reşid Paşa'nın mektubu böyle bir mektup mudur? Bu soruyu cevaplandırabilmek için bazı ifadelerin mercek altına tutulması gerekmektedir. Daha önce belirtildiği gibi mektup Paşa'nın “*Azizim, bulunduğum mevki Niş sancağıdır.*” cümlesi ile başlar. Bu cümle ile, “*Geldiğimin haftasında bir emir geldi. Kosova vilayetinden Plevne için yüz top bârgâri talep ettiler.*” diyerek uzun uzun hizmetlerini anlatmaya başladığı satırlar arasında yalnızca iki cümle kurar. Meşguliyetleri yüzünden bırakın dostlar ile haberleşmeyi, dinlenmeye bile vakit bulamadığını söyler ve Niş'e geleli üç ay olduğu bilgisini verir. Bu noktadan sonra bilgi edinebildiğimiz tek konu, onun mutasarrıf olarak giriştiği yoğun faaliyetlerdir. Peki ama üç aydır hiçbir dostu ile iletişim kur(a)mamış bir insan, iletişim imkânlarının son derece kısıtlı ve üstelik vaktin oldukça değerli olduğu bir savaş ortamında, mektup yazma fırsatına erişmişken neden muhatabına tek bir soru bile sormamaktadır? “Azizim” diyerek hitap edilen kişinin kimliğine dair tüm mektup boyunca en ufak bir ip ucu bile yoktur. İncelediğimiz mektupta, bir önceki mektuba yahut hiç değilse geçmiş mektuplarda konuşulanlara ilişkin bir iz bulunmaz. Dolayısı ile elimizdeki metnin, bir mektuplaşmalar zincirine ait bir halka olmayabileceğini göz önünde bulundurulabilir.

Dikkate değer bir husus mektupta kullanılan dil ile alakalıdır. Şehir halkının ortak çabasının ürünü olan hizmetlerde bile birinci tekil şahıs kullanımını görürüz: “*Yolladım, gönderdim, verdim, vücuda getirdim, tedarik ettim, mübâyaa ettim, yollamaya başladım, zahire yetiştirdim...*” gibi ifadeler bunlardan bazılarıdır. Elbette bu durum tek başına bir şey ifade etmez. Ancak onun kullandığı bazı ifadeler okurun zihninde yeni soruların oluşmasına sebep olmaktadır. İlki: “*Sakin bundan muradı ettiği hizmetleri müftechirane olarak bana anlatmak istiyor hatırımıza gelmesin gelmeyeceğini de biliyorum.*” cümlesidir. Mutasarrıfımız, yaptığı hizmetleri anlatmaktan maksadının kendini övmek olmadığını belirtir. Muhatabından o şekilde düşünmemesini ister. Fakat zaten öyle bir şey düşünmeyeceğini biliyorum der. İkincisi ise: “*...bunda meth-i nefis ve zat-ı şaibe-i riyakarane yoktur ya! Çünkü ikimizin edeceğimiz muhabere arasına öyle şeyler giremez.*” ifadesidir. Reşid Paşa neden ısrarla kendisi hakkında olumsuz düşüncelere kapılmayacağına zaten emin olduğu kişiyi uyarma gereği duymaktadır? Ortada bir paradoks mevcuttur.

Dikkat çekici üçüncü bir husus: “*Sofya'ya teşrif eden memûrin-i âzâmdan aldığım fevkalade takdir ve teşekkürnameler de nezdimde olup, kendilerine sorulursa da tasdik ederler.*” cümlesidir. Ancak ortada bir soru(n) vardır. Muhatabı, neden bu büyük memurlara gidip Reşid Paşa'nın takdir ya da teşekkürname alıp almadığını soracaktır? Onun riyakar olmadığını düşünecek bir arkadaşın hâliyle bu bilgiyi de sorgulamaması beklenir. Acaba mutasarrıf muhatabına, bir teyit kapısı göstererek neyi amaçlamaktadır?

Son olarak mutasarrıfımızın şu sözleri incelemeye değerdir:

Şu arz ettiğim mevaddan cümlesi imkân dahilindedir. İhtimal ki okunduğu vakit pek çok yerleri ve belki bidayetinden nihayetine kadarı itiraz götürecektir. Cenab-ı Hakk'a kasem (yemin) ederim ki cümlesini icra etmek mümkündür. Fakat her fıkrasının ve her cümlesinin imkân ve esasını ve çare-i icrasını lisanen (sözlü) arz etmek lazımdır.

³⁹ Janet Gurkin Altman, *Epistolarity Approaches to a Form* (Ohio State University Press: Columbus, 1982), 212-213.

Savaşın kazanılmasına yönelik planlarını uzun uzun anlattığı kısmın hemen sonunda bu cümleleri kurar. Mehmed Reşid Paşa sanki burada: Mektubu okuyacak eleştirel bir göze -daha o eleştirisini bile yapmadan- “İtiraz edileceğini biliyorum. Ancak hemen kestirip atmayın. Bir de benden sözlü şekilde dinleyin.” mesajını vermeye çalışmaktadır. Bu savunmacı ton, mektubun yalnızca dostça bir hasbihâl değil, aynı zamanda icraatın değerinin tescili ve üst makamlarda kabul görmesi amacıyla da hizmet ettiğini düşündürür.

Bu noktada Mehmed Reşid Paşa'nın bu mektubu gerçekten de bir dostu ile hasbihâl amaçlı yazıp yazmadığı tartışmaya açılabilir. Savaşın kazanılmasına dair fikir ve önerilerini anlattığı kısımdan önce kendisinin belirttiği gibi “*vakt-i zaman müsaid değildir.*” Değildir ama, bulduğu vakti bir kez bir arkadaşının hâlini sormak için kullanmaz. Mektubun son paragrafında dahi muhatabına konuşma fırsatı tanımaz. Daha önce belirtildiği gibi, yazmaya yeni fırsat bulmuştur. Bulduğu şehri bile muhatabına bu mektupta haber vermektedir. Eğer onun bu yazıyı, kendisine gelen bir mektuba cevap olarak kaleme aldığı varsayarsak, burada neden o mektuba hiç atıf yapmadığı sorusu karşımıza çıkar. Yok eğer bu bir dosta gönderilen ilk mektup ise o zaman da neden Reşid Paşa'nın muhatabına en ufak bir soru bile yöneltmediği sorusunu gündeme getirir.

Altman'nın dediği gibi mektup yazarı, benliğini sergilerken muhatabının suskun bir seyirci değil, yazmayı bekleyen bir benlik olduğunun bilincindedir. Bu bilinç, onun performansını dengeleyen unsur ise Reşid Paşa'nın mektubunda bu dengeden söz edilemez. Bu nedenle mektubun somut muhatabını metin içinden kesin olarak tayin etmek güçtür. ‘Azizim/biraderim’ hitabının epistolar bir formül olarak kullanılmış olması ya da metnin aracı/üst makamlara görünürlük hedefiyle kurgulanmış olması ihtimalleri birlikte değerlendirilmelidir. İstihbarat kaygısı ile mektupların devletin görevlendirdiği kişilerce gizlice açılıp okunduğu bir senaryoda, aslında devlet kademelerinde görevli başkaları tarafından görüleceğini düşünerek kaleme alınmış olabilir. Mektubun, resmi bir “layiha” sunmaktansa bir arkadaş mektubu formatında yazılması, daha az cüretkâr ve daha samimi görünme stratejisi de olabilir. Diğer bir ihtimal de ise gerçekten bir muhatap vardır. Bu, Reşid Paşa için aracı olup onun yükselmesine yardımcı olabilecek konumda biri olabilir.

İngiliz tarihçi R.G. Collingwood, tarihçinin anlamak istediği olaylarda yer alan insanların yaşantılarını, düşüncelerini ve güdülerini kendi kendine yeniden canlandırması, onları kendi zihninde yeniden yaratması gerektiğini söyler.⁴⁰ Paşa'nın mektubunu farklı bir perspektiften incelediğimizde, karşımıza hırslı, yetenekli olduğuna kuvvetle inanan ve bu yeteneklerinin takdir edilmediğini düşünen bir bürokrat portresi çıkması muhtemeldir.

Paşa'nın mektubunun, dostane bir hitapla başlasa da hızla kendi başarılarının ve meşguliyetlerinin dökümüne dönüşmesi ilginçtir. Özellikle şehirde yapılan ve harbe katkı sağlamaya yönelik faaliyetler kolektif bir çabanın ürünü olsa da mutasarrıfımız birinci tekil şahıs anlatımı ile eylemi sürekli olarak kendi üzerine alır. Mektubun ikinci yarısı, onun sadece bir mutasarrıf değil, adeta bir stratejist gibi düşündüğünü gösterir. Sadece Niş'i değil, tüm imparatorluğun savaş stratejisini, finansmanını ve lojistiğini planlamaya girer. Metnin ikinci kısmındaki ölçek genişlemesi,

⁴⁰ R.G. Collingwood, *Tarih Tasarımı*, çev., Kurtuluş Dinçer (Ankara: Gündoğan Yayınları 1996), 132.

Paşa'nın kendisini yalnızca yerel idareyle sınırlamayan, imparatorluk ölçeğinde çözüm öneren bir strateji üreticisi olarak sunma çabasına işaret eder.

Mektuptaki en belirgin psikolojik çatışma belki de Onun: “*Ab ne edeyim ki rütbe ve memuriyetim küçük!*” ve “*...büyük işler peşinde gezmek istiyorum*” ifadesidir. Söz konusu ifadeler Paşa'nın temel hayal kırıklığını -ya da daha üst rütbe ve makamlara çıkma arzusunu- özetler. Harp devam ederken bu mektup yazılmadan önce onun paşa unvanını aldığını hatırlayacak olursak, bu aynı zamanda onun daha yukarılara çıkmasının mümkün olduğu izlenimine sahip olmasını sağlamış olabilir.

Mehmed Reşid Paşa'nın bu mektubu kaleme alırken ki temel motivasyonunu anlamak için onun hem geçmişi hem de geleceğine bakmak isabetli olacaktır. Yirmili yaşlarının henüz başlarında iken kayınpederi Arif Paşa, kendisi için sadarete bir iltimas mektubu yazmıştır. Devlete olan hizmetinin yaklaşık kırk seneye yaklaşmış olduğunu ve bu uğurda saç sakalı beyazlattığını söyleyen Arif Paşa, damadının rütbe-i salise ile bir göreve yerleştirilmesini talep etmektedir.⁴¹

İncelemesini yaptığımız mektubun kaleme alındığı tarihten yaklaşık bir sene evvel 9 Ocak 1876 tarihinde bu sefer Bosna Valisi İbrahim Paşa, Travnik Mutasarrıfı Reşid Bey'in rütbesinin hizmetlerine binaen terfi edilmesini ve merkez mutasarrıflığı maaşıyla vali muavini tayin edilmesi ricasında bulunmuştur.⁴² Tarihler 2 Ekim 1877'yi gösterdiğinde bu kez Kosova valisi, Niş mutasarrıfının rütbesinin terfi ettirilmesi hususunda bir talepte bulunacaktır.⁴³ Mehmed Reşid Paşa'nın dokuz sene sonra sunduğu bir arzual de zikredilmeye değerdir. Paşa bu tarihte kırk beş yaşında ve Zor Sancağı mutasarrıfıdır. Ona göre şimdiye kadar görev yaptığı mesafelerin uzaklığı, yaptığı hizmetlerin yüce eşiğe vasil olamamasına sebep olmuş, bu da akran ve emsallerinin ulaştığı mertebelerden pek geri kalmasına yol açmıştır. Bu sebepten bir vilayet valiliğine terfisini talep etmektedir. Bunu yaparken de Zor sancağının iktisadi ve idari açılardan nasıl geliştirilebileceğine dair bir layiha kaleme almayı ihmal etmemiştir.⁴⁴ Eldeki veriler, incelediğimiz mektup ile beraber sanki bir ‘modus operandi’ye işaret etmektedir. Zira Mehmed Reşid Paşa kariyeri boyunca tekrarladığı bir davranış kalıbına sahip gibidir. Bu kalıp: Kendinden daha yüksek rütbeli birilerini terfisi için aracı kılmak ve aslında çok daha iyi işler yapabileceğini göstermek için layiha/raporlar kaleme almaktır.

SONUÇ YERİNE

Niş Mutasarrıfı Mehmed Reşid Paşa'nın kaleme aldığı mektup, içerik olarak iki katmanlı bir anlatı sunmaktadır. Metnin ilk bölümünde Plevne savunmasına destek amacıyla Niş sancağından gerçekleştirilen işe, mühimmat ve teçhizat sevkiyatına ilişkin icraatlar ayrıntılandırılırken; ikinci bölümde harbin seyrine dair değerlendirmelerle birlikte, harbin kazanılmasına yönelik öneriler yer almaktadır. Bu çalışma, söz konusu metni merkeze alarak bir yandan mektupta dile getirilen faaliyetlerin arşiv kayıtlarında ne ölçüde karşılık bulduğunu; diğer yandan Paşa'nın önerilerinin, dönemin askerî-idarî kapasitesi bakımından hayata geçirilip/geçirilemeyeceği ve mektubun dili/kurgusu içinde bu önerilerin hangi amaçlara hizmet edecek biçimde sunulduğunu analiz etmektedir.

⁴¹ BOA, A.}MKT.UM, 556/100, 21 Şevval 1278 (21 Nisan 1862).

⁴² BOA, A.}MKT.UM, 1435/14, 14 Zilhicce 1292 (11 Ocak 1876).

⁴³ BOA, A.}MKT.UM, 1556/63 24 Ramazan 1294 (2 Ekim 1877).

⁴⁴ BOA, Şûrâ-yı Devlet (ŞD), 2503/17, 21 Kanunisanı 1301 (2 Şubat 1886).

Niř'ten Plevne'ye erzak ve mhimmat sevkine iliřkin arřiv vesikaları, Pařa'nın ilk kısımda bahsettiđi faaliyetleri dođrular niteliktedir. Bununla birlikte, mektupta yer alan sayısal verilerin tmn tek tek dođrulamak her zaman mmkn deđildir. Bu nedenle Niř'in Plevne muharebelerindeki roln istisna bir bařarı anlatısına dnřtrmek risklidir. Rumeli'deki lojistik mimari ve menzil dzeni dikkate alındıđında Niř'in katkılarını, cepheye grece yakınlıđın ve blgesel asker yıđınađın dođal bir sonucu olarak da okumak daha isabetli olacaktır. Diđer yandan, mektubun ikinci blmnde dile getirilen nerilerin nemli bir kısmı Osmanlı asker-idar kapasitesi bakımından gereki deđildir. Pařa'nın asker tedariki, kitlesel celp ve yeniden teřkilat nerileri; nfusun asker katkı kapasitesi, muafiyet rejimleri, sevkiyat ve iaře sıkıntıları ile subay yetersizliđi gibi problemler nedeniyle pratikte uygulanabilir olmaktan uzak gzkmektedir.

Mektupta muhatabın belirsizliđi, nceki yazıřmalara atıf yokluđu, muhataba yneltilen soruların sınırlılıđı ve tekrar eden yanlıř anlařılmama vurguları; metni sıradan bir zel mektuplařma rneđinden ok, kendini gerekelendiren ve icraatı raporlayan bir yazı trne yaklařtırmaktadır. Bu bađlamda metin, aık bir layihaya dnřmeden fakat layihaya benzer biimde iddia ve teklif yk tařıyan hibrit bir form sergilemektedir.

Mehmed Reřid Pařa'nın mektubu; 93 Harbi'nde cephe gerisindeki faaliyetlere dair somut ipuları sunan, dili ve kurgusu itibarıyla gl bir z-temsil ve ikna stratejisi ieren bir kaynak niteliđindedir. Bu kaynak, yalnızca olup biteni nakletmekten ok, dnemin yapısal brokratik evreni iinde konumlanan bir aktrn, savař ortamında kendi icraatını ve nerilerini merkeze kabul edilebilir kılacak Őekilde nasıl erevelediđini gstermektedir.

KAYNAKÇA

Arşiv Belgeleri

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA)

Belge Tasnifi

İrâde Meclis-i Mahsûs (İ.MMS).

Sadâret Mektubî Kalemî Umum Vilayet Belgeleri (A.)MKT.UM).

Şûrâ-yı Devlet (ŞD).

Defter Tasnifi

Dahiliye Nezareti, Sicill-i Ahvâl İdaresi Defterleri (DH.SAİD.d). nr: 1.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Arşivi (ATASE)

Osmanlı-Rus Harbi (1877-1878) Kataloğu (ORH)

Gazeteler

İzmir, 12 Teşrinisani 1293 (24 Kasım 1877).

Osmanlı, 6 Teşrinievvel 1293 (18 Ekim 1877).

Vakit, 17 Kanunisani 1293 (29 Kasım 1877).

Tezler, Makaleler, Kitaplar

Ahmed Midhat Efendi. *Zübdetü'l Hakayık 93 Harbi'nin Arka Planı Harbin Zuhuru, Safahatı ve Neticeleri Üzerine Diplomatik Yazışmalar*. haz. Ömer Faruk Can. Ankara: Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2015.

Akyıldız, Ali. *Tarihçilik ve Yöntem Üzerine*. İstanbul: Timaş Yayınları, 2021.

Altman, Janet Gurkin. *Epistolarity Approaches to a Form*. Ohio State University Press: Columbus, 1982.

Beşikçi, Mehmet. "Başbozuk Savaşçıdan 'Makbul' Tebaaya: 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Osmanlı Ordusunda Çerkez Muhacirler." *Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (Hütad)* 23/23 (Aralık 2015): 85-123.

Beşikçi, Mehmet. "On Yıllık Harp ve Topyekun Seferberlik," *Osmanlı Askerî Tarihi: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri 1792-1918*. Ed.Gültekin Yıldız. İstanbul: Timaş, 2013. 287-311.

- Carr, Edward Hallett. *Tarih Nedir?*. Çev., Misket Gizem Gürtürk. İstanbul: İletişim Yayınları, 2015.
- Collingwood, R.G. *Tarih Tasarımı*. Çev., Kurtuluş Dinçer. Ankara: Gündoğan Yayınları 1996.
- Çalar, Muhammed Emin. "Osmanlı Ordusu'nda Arnavutların Muvazzaf Birliklere Alınmaları: Yaşanan Sorunların Sosyo-Kültürel, İktisadi Ve Dini Altyapıları (1826-1839)." Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2019.
- Gövez, Kübra. "Osmanlı Devleti'nin 93 Harbi'nde Silah ve Mühimmat Tedariki." Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2022.
- Halavurt, Zehra. "1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Asakir-i Muavene Birlikleri (Kafkas Cephesi Örneği)." Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2024.
- Kara, Hidayet. "Sultan II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı Kara Ordusu (1876-1908)." (Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, 2013.
- Ludendorff, Erich Von. *Topyekûn Harp*. Çev., Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci. İstanbul: Dergah Yayınları, 2020.
- Sungu, İhsan. "Atatürk'ün Babası Ali Efendi ve Mensup Olduğu Selanik Asâkiri Milliye Taburu." *BELLE TEN*. 3/10 (Nisan 1939): 289-348.
- Süer, Hikmet. *1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi Rumeli Cephesi*. Ankara: Genelkurmay Basım Evi, 1993.
- Şeker, Huzeyfe. "93 Harbi' ne Kadar Rusya'nın Osmanlı Politikası ve Ahmed Saib'in "Son Osmanlı-Rus Muharebesi" Adlı Eseri (İnceleme-Metin)." Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2019.
- Şemsettin Sami, *Kâmûs-ı Türkî*. İstanbul: Çağrı Yayınları, 2015.
- Turan, Ahmet. "Düzenli Ordunun İsyân Bastırma Faaliyetleri: Mehmed Reşid Paşa'nın Arnavutluk, Anadolu ve Irak Harekâtı." Yüksek Lisans Tezi, Millî Savunma Üniversitesi, 2023.
- Uyar, Mesut. "Balık Baştan Kokar: 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nın Osmanlı Komutanları ve Savaşın İdaresi." *CTAD* 18/36 (Güz 2022): 603-637.
- Uyar, Mesut. "Bir Yenilginin Askerî Hikâyesi: 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşının Osmanlı Cephesi." *Harp Tarihi Dergisi* 4 (Aralık 2021): 1-37.
- Yarım, Elife. "93 Harbi'nde Anadolu ve Rumeli Cephesi Kumandanlarının Divân-ı Harp'te Yargılanmaları." Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2021.